

Comportamento em cativeiro do lobo-guará *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815): uma proposta de enriquecimento ambiental

Maned Wolf Chrysocyon brachyurus behavior (Illiger, 1815) in Captivity: A Proposal For Enviromental Enrichment Laís

Adrielle Eunice Silva Queiroz¹, Larissa Leite Bueno², Esther Lopes Ricci Adari Camargo³

Resumo: O Cerrado é considerado o bioma mais biodiverso do mundo, por não possuir fisionomia única e uniforme. Contudo, inúmeras espécies endêmicas correm risco de extinção, como o lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*), o maior canídeo nativo da América do Sul. Segundo a The IUCN Red List, o lobo-guará está classificado como quase ameaçado, devido à fragmentação de seu habitat natural, atropelamentos e perda de variabilidade genética. Para evitar a extinção, deve-se conhecer mais sobre o lobo-guará, permitindo sua preservação na natureza e o bem-estar em cativeiro. O enriquecimento ambiental auxilia no combate ao stress em cativeiro, assegurando ambiente tranquilo e seguro. O objetivo deste trabalho foi analisar os comportamentos da espécie *Chrysocyon brachyurus* em parques zoológicos, visando uma proposta de enriquecimento ambiental. Foram realizadas observações em quatro zoológicos do Estado de São Paulo, com ênfase na relação comportamento-recinto. Foram observados dez lobos, havendo diferenças nas frequências comportamentais, como territorialismo em taxas mais altas. O tratamento dos dados foi feito com estatística descritiva e analisados e comparados segundo a literatura. A partir dos dados analisados, observou-se que os recintos podem afetar alguns comportamentos dos lobos-guará. Logo, esse trabalho sugeriu um recinto adequado com características de enriquecimento ambiental.

Palavras-chave: lobo-guará, enriquecimento ambiental, comportamento, zoológico, recinto.

Abstract: The Brazilian savanna is considered the world's richest in biodiversity for not having a uniform physiognomy. But many species of plants and animals are in danger of extinction, as in the case of the maned wolf (*Chrysocyon brachyurus*). According to The IUCN Red List, the maned wolf is classified as Near Threatened, having threats such as habitat fragmentation, trampling and loss of genetic variability. To avoid extinction, it's necessary more knowledge about the maned wolf, enabling the preservation in nature and maintenance in captivity aiming the welfare of this animal, being the environmental enrichment solution to combat stress. This study had the purpose of analyzing the behaviors of *Chrysocyon brachyurus* in zoos considering its enclosure with the intention of environmental enrichment propose. The observations were made at four zoos of the state of São Paulo with emphasis on the relation between behavior and enclosure. Ten maned wolves were observed, having differences in behavior frequencies with territorialism behaviors in high rate. The data was analyzed and compared according to the literature. From the analyzed data is possible to verify that the enclosure could affect the behaviors of maned wolves. Therefore, this work suggested a suitable enclosure, possessing environmental enrichment.

Keywords: maned wolf, environmental enrichment, behavior, zoo, enclosure.

1. adrika.silva95@gmail.com

2. lari.97@hotmail.com

3. esther.camargo@mackenzie.br

1. Introdução

A fauna é considerada verdadeira riqueza para a humanidade, por seu notável valor ecológico, científico e cultural (Vidolin et al. 2004). Entretanto, seu equilíbrio natural vem sendo prejudicado em diversas regiões brasileiras, entre elas o Cerrado (Ministério do Meio Ambiente, 2018)

Conhecido como a savana brasileira, o Cerrado, é caracterizado por ter aparência seca, porém possui trechos de vegetação verde (Moraes, 2018). Abrange aproximadamente 22% do território brasileiro, predominando na região centro-oeste e é considerado o mais rico do mundo em biodiversidade, por não possuir uma característica única e uniforme (Vieira, 2012), e o segundo maior bioma do país.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2018), este bioma apresenta extrema abundância de espécies endêmicas. Contudo, inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção devido a exuberante perda de habitat e estima-se que pelo menos 137 espécies de animais que habitam o Cerrado apresentam algum grau de ameaça, como no caso do lobo-guará *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815) (MMA, 2018).

Conforme a The IUCN Red List (2015) o lobo-guará está classificado como *Near Threatened* (quase ameaçada), tendo, no Brasil, população estimada em 21.746 espécimes (Paula et al. 2012). As principais ameaças enfrentadas pela espécie estão associadas à fragmentação de seu habitat natural, atropelamentos, perda de variabilidade genética e introdução de espécies exóticas no seu habitat (Fernandes, 2016).

O lobo-guará (figura 1) é o maior canídeo nativo da América do Sul, medindo cerca de 147cm de comprimento e pesando por volta de 23kg (Dietz, 1984). Possui patas longas e finas, pelagem laranja-avermelhada com uma crina negra no dorso, assim como seu focinho, patas dianteiras e a porção inferior das patas traseiras, apresenta também orelhas grandes com pelagem interna branca (Biasi, 2014).

Figura 1. Lobo-guará em cativeiro. Fonte: fotografado pelas autoras (2018).

Além do Cerrado, o lobo-guará habita as campinas e trechos do Pantanal, com distribuição original que abrange o nordeste do Brasil, exceto a caatinga e áreas costeiras, o norte da Argentina, Paraguai, leste da Bolívia e oeste dos Pampas *del Chaco* no Peru, uma área de aproximadamente 5 milhões de km² (Rodden et al. 2004).

São animais onívoros e oportunistas. A partir da análise das fezes realizadas no trabalho feito por Dietz (1984), observou-se que o lobo pode alimentar-se de ovos de aves, pequenos mamíferos, répteis, artrópodes, gastrópodes e frutos como a lobeira (*Solanum lycocarpum*). Por consumir grandes quantidades dos frutos lobeiras, o lobo é capaz de eliminá-las intactas nas fezes, por isso é considerado um importante dispersor de sementes (Rodrigues, 2002).

Segundo Bento (2013) a área de vida de um lobo-guará varia de 70 m² a 137.160.000 m², essa variação se dá pela disponibilidade de alimento, o autor relata ainda que existe sobreposição dos territórios dos machos e das fêmeas o que aumenta possibilidade de encontros reprodutivos.

Rodden et al. (2004), afirmam que os lobos-guará atingem a maturidade sexual por volta de um ano de vida. A temporada de reprodução ocorre de abril a junho, com duração de aproximadamente 5 dias, período em que a fêmea permanece em estro. Anterior a esta fase, a frequência de vocalizações e marcação de território com fezes e urina

umentam. Também se iniciam os momentos de corte, caracterizado por abordagens frequentes, investigação anogenital mútua e interações lúdicas (Rodden et al. 2004).

A gestação dura por volta de 65 dias, ocorrendo nos meses de junho a setembro, podendo gerar de 1 a 3 filhotes. As tocas que abrigam os filhotes são feitas acima do solo, a partir de copas de arbustos, fendas em rochas, ravinas e em áreas pantanosas, de grama alta (Rodden et al, 2004).

A maior parte dos estudos referente à comportamentos reprodutivos são feitos a partir de observações em cativeiro devido a ineficiência de dados sobre reprodução em vida livre. Segundo Paula et al. (2012), a alteração de seu habitat vem impedindo encontros reprodutivos, dificultando a manutenção desta população.

Os lobos-guará são animais de hábito noturno, podendo ter atividades crepusculares, são solitários com comportamento introvertido e se relacionando apenas durante o período de reprodução (Sousa, 2000). De acordo com Fernandes (2016), o lobo-guará possui alguns comportamentos em vida livre que aqui foram organizados em 5 categorias: forrageando, atividade, territorialidade e defesa, reflexos e auto-manutenção. Cada uma é dividida, de acordo com sua especificidade.

Segundo Dietz (1984), a espécie é arredia e busca abrigo em arbustos ou deita-se na folhagem diante da presença humana. Se a aproximação persiste, ocorrem reações típicas de animal territorialista como defecação, urinação e vocalização, além do comportamento de alerta como olhar fixo em um ponto e movimentação das orelhas.

A interação humana tem alterado características da ecologia, fisiologia e comportamento do lobo-guará. Para que essa espécie não entre em extinção, é necessário ampliar o conhecimento sobre o lobo-guará, permitindo sua preservação na natureza e manutenção em cativeiro, visando o bem-estar desse animal (Figueira, 2014).

Para o Conselho do Bem-Estar de Animais de Produção do Reino Unido (*Farm Animal Welfare Council* – FAWAC) e a Comissão de Ética de Bem-estar animal do Brasil, todo animal em cativeiro deve ser: livre de fome, sede, desconforto, dor, ferimentos e doenças; livre para expressar comportamento natural; livre de medos e angústias (Silva & Macêdo, 2013).

Porém, mesmo com acesso aos itens citados acima, animais em cativeiro, como o lobo-guará, podem apresentar alterações comportamentais e cabe aos profissionais da instituição, compreender a causa dessas mudanças de comportamento e proporcionar soluções para garantir melhorias na qualidade de vida do animal (Nolasco & Paglia, 2014).

Segundo Portella (2000), o enriquecimento ambiental é a solução proporcionada por zoológicos, para combater o estresse, comportamentos estereotipados, letargidade e psicose dos animais, causado pela falta de estímulos consequentes da vida em cativeiro. Esta prática consiste em um conjunto de alterações e especificações no nicho ecológico dos indivíduos que buscam assemelhar a vida livre com o cativeiro desse animal. De acordo com Bloomsmith et al. (1991), o enriquecimento pode ser dividido em cinco grupos: alimentar, cognitivo/ocupacional, físico, sensorial e social.

É necessário salientar que os lobos-guará estão caminhando para a extinção, sinalizando que esforços de conservação são necessários e os parques zoológicos desempenham um papel fundamental na manutenção de populações (Coelho et al. 2011). Segundo o plano de manejo para a sobrevivência do Lobo-Guará (*Maned Wolf Species Survival Plan* – MWSSP, 1984), é necessário manter uma população cativa auto-sustentável viável, melhorar a saúde e bem-estar dos indivíduos que vivem em zoológicos e promover a conservação desta espécie através da educação e iniciativas de conservação de campo. Algumas instituições têm participado ou fornecido suporte financeiro para gerenciamento de estudos de nutrição, gestão médica, comportamento e biologia reprodutiva, proporcionando condições melhores para a vida dessa espécie (MWSSP, 1984)

Portanto, este trabalho teve o objetivo de analisar os comportamentos de exemplares da espécie *Chrysocyon brachyurus* (lobo-guará) mantidos em parques zoológicos, considerando as características de seus recintos com o intuito de elaborar um modelo de recinto com uma proposta de enriquecimento ambiental

2. Material e métodos

As observações do lobo-guará foram realizadas em quatro parques zoológicos na região do Estado de São Paulo durante os meses de junho e julho de 2018, no período das 11 horas da manhã até às 17 horas da tarde. Cada recinto foi observado por um dia, durante seis horas seguidas, totalizando 30 horas de observações. Durante as observações não houve interação dos animais com as pesquisadoras.

Os comportamentos foram registrados por meio de imagens gravadas com câmeras e a latência de cada comportamento foi cronometrada e marcada em segundos. Foram realizados registros no etograma adaptado de Fernandes (2016) apresentado na tabela 1. Também foram anotados os momentos em que o lobo permanecia fora do campo de visão das pesquisadoras. Os recintos foram representados por meio de desenhos posteriormente digitalizados com o aplicativo *Deep Art Effects* v 1.2.7.

Os resultados foram organizados em tabela com a frequência absoluta de cada um dos comportamentos observados, em cada recinto e zoológico, e o tempo total registrado de inatividade e não visibilidade dos animais.

Tabela 1. Etograma do lobo-guará.

Categoria Comportamental	Comportamento	Descrição
Atividade	Andando/Pacing*	Mudando de posição: andando
	Correndo	Mudando de posição: correndo ou trotando
Territorialidade e Defesa	Alerta	Olhar fixo em um ponto; movimentação das orelhas; interrupção da atividade anterior
	Vocalizando	Aule; rosnado; latido
	Farejando	Reconhecer objeto/local
	Demarcando	Urinar; defecar, esfregar-se
	Inativo	Sem movimentação
	Agonismo	Piloereção: dorso e cauda arqueado
	Fingindo caçar	Olhar e investigar olfativamente, sem presença de alimento
FORAGEIO	Forageio	Cavar buracos; Mastigar vegetação
Comportamento parental	Comportamento parental	Limpeza e proteção do filhote
Auto-manutenção	Limpando-se	Friccionar patas; lamber-se
Sociabilidade	Brincando	Interação entre dois indivíduos
	Cheirando	Dois indivíduos cheirando em reconhecimento

Fonte: Adaptado de FERNANDES (2016).

*Comportamento estereotipado indicador de estresse, no qual o animal anda em uma rota fixa repetidas vezes.

3. Resultados

Os zoológicos observados foram nomeados como Zoológico 1, 2, 3 e 4. Sendo considerado para o estudo os comportamentos realizados por dez lobos-guará, sendo quatro no Zoológico 1, um no Zoológico 2, três no Zoológico 3 e dois adultos no Zoológico 4.

Caracterização dos recintos estudados

Zoológico 1 - Os dois machos são mantidos em recinto separado ao das fêmeas. O recinto dos machos apresenta uma configuração trapezoide, com um ponto de visualização abaixo do nível do recinto que está caracterizado em duas porções, uma superior na qual o animal tem uma visão panorâmica dos visitantes e uma inferior na qual o lobo-guará encontra-se no mesmo nível que o visitante. A zona de recuo encontrava-se na porção superior do recinto, cercada por bambus e árvores de grande porte. O substrato era recoberto por vegetação rasteira com uma demarcação de caminho, vegetações arbustivas com folhas largas e compridas, uma rocha de grande porte, um abrigo na porção lateral direita e um lago artificial (Figura 2).

Figura 2. Representação visual do recinto dos lobos machos do Zoológico 1. A. Zona de recuo. B. Lago artificial. C. Abrigo. Fonte: Elaborado por Larissa Leite

O recinto das fêmeas no Zoológico 1, também tinha configuração trapezoide, com o ponto de visualização na mesma altura dos observadores, o recinto era cercado por grades e vegetação densa, exceto no ponto de visualização, no qual pequenas plantas ornamentais cercavam a porção inferior da grade de proteção. A zona de recuo encontrava-se na lateral do recinto. E o substrato era recoberto por terra, arbustos de médio porte, árvores de grande porte e copas com pouco diâmetro, além de uma piscina branca sem água. No fundo do recinto havia uma área com vegetação mais densa, árvores de grande e médio porte e bambus (Figura 3).

Figura 3. Representação visual do recinto dos lobos fêmeas do Zoológico 1. A. Zona de recuo; B, piscina. Fonte: Elaborado por Larissa Leite (2018).

Zoológico 2 - O zoológico 2 inclui um único exemplar de lobo-guará, nomeado de Lobo 5. Seu recinto tem configuração trapezoidal com grade em dois lados e os outros dois lados com muro, permitindo visualização do lobo-guará apenas quando de frente para o recinto. A zona de recuo encontra-se no fundo do recinto, junto do abrigo, ambos recobertos por muita vegetação. O solo do recinto apresentava relevo pouco irregular com vegetação rasteira e arbustiva, bambus e árvores de grande porte com copa escassa e palmeiras. (Figura 4).

Figura 4. Representação visual do recinto dos lobos fêmeas do Zoológico 2. A. Zona de recuo. B. Abrigo. Fonte: Elaborado por Larissa Leite (2018).

Zoológico 3 - Este zoológico apresenta três espécimes de lobo-guará machos, nomeados de Lobos 6, 7 e 8. O recinto tinha configuração retangular, com dois pontos de visualização, sendo um com uma visão superior do recinto e outro, uma visão lateral. Os outros dois lados eram fechados por muros de tijolos e a zona de recuo localizada no fundo do recinto. O substrato era composto em sua maioria por terra vermelha com demarcações de caminhos, alguns pontos com vegetação rasteira, uma árvore de pequeno porte e sem folhagem, alguns troncos no chão e um pequeno lago artificial. O recinto ainda possuía uma elevação em direção à zona de recuo (Figura 5).

Figura 5. Representação visual do recinto dos lobos do Zoológico 3. A. Zona de recuo. B. Lago artificial. Elaborada por Larissa Leite (2018)

Figura 6. Representação visual do recinto dos lobos do Zoológico 4. A. Zona de recuo. B. Lago artificial. C. Abrigos. Fonte: Elaborada por Larissa Leite (2018).

Zoológico 4 - Um casal de adultos nomeados 9 e 10 com seus dois filhotes compartilhavam o espaço em um recinto de configuração retangular de 1.100m², com apenas um ponto de visualização fechado por vidros, sendo que os animais se encontravam abaixo do ponto de vista do observador, e tendo os outros lados cercados por uma densa vegetação arbórea e arbustiva. O substrato estava recoberto por gramíneas, árvores de grande porte, troncos no chão, arbustos e partes sinteticamente elevadas, demarcadas por ripas de madeira, próximos da parede de vidro. Além de

ter uma zona de recuo, localizada na lateral direita do recinto, haviam dois abrigos de madeira e um lago artificial (Figura 6).

Tabela 2: Frequências Absoluta Total dos comportamentos realizados pelos lobos-guará em cada um dos Zoológicos e tempo total (em segundos) de inatividade (inativo) e de permanecer não visível para o público (não visível).

Locais	Zoológico 1 (machos)		Zoológico 1 (fêmeas)		Zoológico 2		zoológico 3		zoológico 4	
	Lobo 1	Lobo 2	Lobo 3	Lobo 4	Lobo 5	Lobo 6	Lobo 7	Lobo 8	Lobo 9	Lobo 10
Alerta	-	1	4		-	4	5	2	17	5
Andar	1	13	6		10	5	7	3	46	14
Brincar	-	1	-		-	1	1	-	-	-
Alimentação	2	2	1		1	1	1	1	-	-
comp. Parental	-	-	-		-	-	-	-	-	3
Correr	-	-	-		-	-	-	-	2	-
Fingir Caçar	-	-	-		-	-	-	-	2	-
Forragear	2	1	2		8	-	-	-	4	2
Limpar-se	-	-	2		1	2	1	1	3	1
Marcação	1	4	1		13	1	4	1	20	3
Vocalização	-	-	-		2	-	-	-	3	-
TEMPO(S)										
Inativo	9.720	-	17.700		2.400	8.400	1.200	3.600	2.580	11.400
não visível	11.340	14.520	-	Não visível	12.420	1200	-	8.880	-	-

Os machos do Zoológico 1, realizaram comportamentos de demarcações de território com fricções na vegetação e urinação, forrageio com mastigação de grama e o ato de cavar buracos, brincaram e se alimentaram com carne crua e ratos disponibilizados pelo zoológico, nos seguintes horários: 12h e 15h07. Realizaram com caminhadas com frequência pelo recinto, mas permaneceram 2 horas e 5 minutos não visíveis (Tabela 2).

No recinto das fêmeas do Zoológico 1, a fêmea Lobo 4 se manteve não visível durante todo período de observação, assim os comportamentos observados se referem à fêmea Lobo 3. Os comportamentos mais executados foram os de ficar em alerta e andar (Tabela 2). Nos momentos de alerta, apresentava elevação das orelhas e olhar fixo em direção aos recintos vizinhos de uma ave de grande porte, Emu e de outro lado, uma exposição de atração dos dinossauros, com muito público. Em dois momentos o animal forrageou com mastigação de plantas, se alimentou com carne crua e ratos, além de uma isca jogada pela tratadora, se limpou e realizou demarcação.

Com relação ao lobo 5 do Zoológico 2, (Tabela 2) os comportamentos mais registrados foram os de andar e marcar território além de forragear, mastigando. O animal se manteve também muito tempo não visível ao público (3 horas e 27 minutos). Outros comportamentos registrados foram: vocalizar, alimentar-se às 13h15, limpar-se e se manter inativo.

No início das observações no recinto do Zoológico 3, somente o Lobo 6 e o Lobo 7 estavam visíveis e ambos apresentavam o comportamento inativo, mesmo quando um funcionário limpava a parte interna do recinto. A inatividade ocorreu durante 3 horas e 59 minutos (Tabela 2) e assim como outros animais, o andar pelo recinto foi o comportamento mais frequente, além da inatividade mencionada, seguido de marcação com fricções nos troncos de árvores e permanecer alerta. A limpeza dos pelos e brincadeiras também foram registradas.

O zoológico 4 apresenta um casal de adultos e dois filhotes, nascidos no mês de setembro de 2017 e junho de 2018. Durante as observações apenas os comportamentos do casal de lobos-guará adultos foram contabilizados para o estudo e estes podem ser vistos no Tabela 2.

Os comportamentos observados e de maior atividade motora foram os realizados pelo macho, pois a fêmea permaneceu em inatividade deitada junto do filhote por 4 horas e 10 minutos. O macho também permaneceu inativo durante 2 horas e 53 minutos. Observou-se neste constante comportamento de alerta, como movimento das orelhas,

piloereção e olhar fixo. Houve 60 registros de caminhada pelo recinto, 20 demarcações com fricção sobre troncos e arbustos, e urinação em árvores e nos abrigos, em menor frequência forrageio com o ato de cavar buracos e mastigar grama e, também, vocalização (Tabela 2).

No recinto do Zoológico 4 não foram registrados momentos de "Não visível", diferentemente dos demais lobos, por não haver nenhum tipo de barreira que escondesse os animais do público. E a alta taxa de inatividade, deve-se à dificuldade em separar os momentos em que a fêmea estava exercendo os comportamentos parentais anotados dos em que ela apenas estava inativa.

Mesmo que em frequências diferentes, praticamente todos os animais apresentaram longos períodos de inatividade e quando não estavam inativos, ou expostos ao público ou caminhavam, se mostravam em alerta (com exceção do Lobo 5), marcaram o recinto e forragearam, conforme as diferentes condições dos recintos.

4. Discussão

Os lobos-guará são animais comuns nos zoológicos brasileiros. Porém, é possível perceber que estes espaços têm se mostrado inadequados ao considerar que 71% dos filhotes nascidos em cativeiro não sobrevivem devido a alteração dos cuidados parentais. (Maia & Gouveia, 2002).

Embora seja uma espécie ameaçada, há poucos estudos de campo com o lobo-guará, fato este que prejudica a manutenção da espécie em parques zoológicos (Vasconcellos, 2009).

Durante as observações, os visitantes presentes nestes períodos interferiram na rotina dos lobos-guará, podendo ter alterado seus comportamentos.

A permanência em inatividade por algumas horas foi um comportamento comum para todos os lobos. A permanência de animais em cativeiro por muito tempo e em situações muito constante, com pouca estimulação, pode levar ao aumento da inatividade, ou mesmo letargia, por aumentar muito os limiares desencadeadores dos comportamentos naturais, segundo Lorenz (1993).

Os comportamentos mais frequentes foram andar (pacing), marcar o recinto e ficar em alerta, comportamentos comuns nos animais de vida livre, o que era esperado devido as características territorialistas dos lobos em ambiente natural. As altas frequências destes comportamentos no recinto do Zoológico 4, assim como de vocalização e correr, indicam aumento de atividades relacionadas com a dominância de território que pode estar relacionado com a presença de filhotes no recinto (Dietz, 1984). Igualmente, o comportamento parental apareceu apenas neste recinto por ser o único zoológico com recém-nascidos, na época das observações.

Estes comportamentos mais frequentes podem também estar relacionados à influência da presença do público visitante. No Zoológico 4, o Lobo 9 emitiu um "latido" quando houve aumento no movimento de visitantes e aproximação de funcionários no recinto, segundo Brady (1981), essa forma de vocalização é típica de um comportamento agressivo, podendo ter ocorrido devido a presença de um filhote no local. Durante os "latidos", o Lobo 9 manteve-se alerta sobre as quatro patas como descrito por Rocha (2011) posicionado na direção dos visitantes e funcionários.

Se por um lado o comportamento ruidoso dos visitantes pode causar desconforto a estes animais, por outro, mostrou estimular reações comportamentais que estes lobos teriam em seus habitats naturais frente a um invasor, por exemplo.

Outros episódios de vocalização ocorreram. No Zoológico 2, o Lobo 5 emitiu "rosnado" na presença da médica veterinária e apresentou postura de reverência, orientando seu corpo para a veterinária e mantendo as orelhas baixas em um sinal de submissão, o que ocorre geralmente em fêmeas (Rocha, 2011, Yeon, 2007). Porém, segundo Kleiman (1972), ainda há possibilidade de machos demonstrarem submissão seja ela entre machos ou, em alguns casos, entre canídeo e humanos, como demonstrado no trabalho de Bradshaw et al. (2016).

Este mesmo Lobo 5 ainda emitiu "aulido", vocalização de amplitude alta, graves e curta duração, semelhantes à um latido estendido de cão doméstico, quando havia um número maior de visitantes, tendo algumas pessoas "uivando" para o lobo. De acordo com Kleiman (1972), ele pode ter utilizado essa vocalização como mecanismo de separação espacial e defesa, mantendo a postura sobre as quatro patas e com a cabeça erguida, para provavelmente manter-se maior que a ameaça (Rocha, 2011).

O Lobo 5 foi o único lobo que estava sozinho dentre os recintos analisados e que apresentou comportamentos de maneira diferenciada em relação aos outros quanto a permanecer em alerta. Este fato pode demonstrar que ele apresenta o comportamento de habituação (Lorenz, 1993) frente a presença humana, se o comportamento do público

não for tão perturbador como no caso do “aulido”. O que contradiz Dietz (1984) pois não houve sinal de incômodo na presença de humanos, justificando o fato dele não ter apresentado momentos de alerta.

Os comportamentos de brincar, fingir caçar e correr foram os menos frequentes, provavelmente devido à falta de estímulos nos recintos ou devido à idade dos animais. Nos zoológicos 1 e 3, nos quais os lobos exibiram o comportamento de brincar, os indivíduos eram jovens, que costumam exercer esta atividade (Bradshaw et al. 2015).

Com relação ao comportamento de alimentação, notou-se que no Zoológico 1, com a presença de dois machos de diferentes idades, estes são alimentados em dois momentos. Somente o Lobo 1 recebeu o alimento no primeiro momento e no segundo, o Lobo 2 recebeu o alimento e o Lobo 1 recebeu um rato. Essa diferença pode ser justificada pela dominância que os lobos exercem quando há mais de um indivíduo no mesmo recinto com idades diferentes e sendo do mesmo sexo (Kleiman, 1972). No caso do Zoológico 1, o Lobo 1 é o dominante por ser o mais velho e o Lobo 2, seria submisso ao primeiro.

Houve momentos de forrageio em todos os zoológicos, exceto no Zoológico 3, possivelmente devido à ausência de vegetação no substrato, diferente dos outros recintos que possuíam gramíneas, pequenos arbustos e herbáceas, possibilitando o aumento de atividades exploratórias, como foi visto no período de estudo.

Mesmo apresentando alguns comportamentos semelhantes aos apresentados em ambientes naturais, a grande inatividade dos animais analisados, bem como a longa permanência em áreas onde não estariam visíveis para o público, mostram que estímulos adicionais aos recintos melhorariam a qualidade de vida em cativeiro.

Em nenhum dos recintos analisados detectou-se a presença de materiais relacionados à prática de enriquecimento ambiental, o que poderia estimular os animais durante o manejo.

Segundo as observações feitas, é possível constatar que houve algum grau de influência dos recintos sobre os comportamentos avaliados. Justificando a importância de ter um recinto que supra as necessidades para o bem-estar e preservação do animal.

Para o bem-estar desta espécie em cativeiro, são necessárias adaptações na infraestrutura e manejo dos recintos dos zoológicos como sugerido no Manual de Manejo do Lobo-guará (Rodden, 2007), possibilitando o planejamento de um recinto que garanta qualidade de vida para animais dessa espécie.

A partir do que foi observado neste estudo e para propor a elaboração de um modelo de recinto adequado seria necessário considerar: o tamanho e topografia do recinto, tipo e cor do substrato, localização e entorno do recinto no zoológico, presença de áreas de exposição e abrigo, tipos de vegetação, possibilidade de forrageio, quantidade e parentesco de espécimes no recinto.

Para Rodden (2007), o tamanho médio ideal é de 900 m² para um casal ou trio de animais em cativeiro, o que corresponderia ao tamanho do recinto do Zoológico 4, com o casal de lobos e os filhotes.

A topografia deve conter áreas planas em diferentes níveis de altura para simular as variações de relevo do Cerrado, juntamente com a presença de rochas naturais ou artificiais, troncos e outras estruturas nas quais o lobo possa se exercitar, se esconder e se abrigar (Rodden, 2007).

A coloração laranja-avermelhada da pelagem desses lobos (Biasi, 2014) auxilia a camuflagem em substratos de tons terrígenos próximos, o que foi presenciado no Zoológico 3. Quando deitados no chão de terra batida, a visibilidade dos lobos ficava reduzida, evitando a exposição do animal aos visitantes (Figura 7).

Figura 7: Lobos do Zoológico 3 deitados no chão de terra batida. Fonte: Fotografado pelas autoras (2018).

Segundo Dietz (1984) e Sousa (2000), lobos-guará são territorialistas, têm comportamentos introvertidos e ficam alarmados à presença de humanos, o que pode tornar a localização do recinto no zoológico um fator crítico, como foi visto no caso do recinto de fêmeas do Zoológico 1, cercado de locais de exibição chamativas, o que provocava episódios de alerta da Loba 3.

Essas características defensivas (Dietz, 1984, Sousa, 2000), torna as barreiras visuais um dos requisitos necessários que impedem o contato com humanos e com outros animais nos recintos próximos (Rodden, 2007). Como observado no Zoológico 4, a ausência dessa proteção (Figura 6) resultou em reações territorialistas e agressivas, como vocalização e bote, demarcação exacerbada, por parte do lobo 9 (Tabela 2). Segundo Rodden (2007), essas barreiras visuais podem ser tanto construções antrópicas como paredes e cercas, quanto barreiras naturais como vegetação densa e de grande porte, como visto no Zoológico 2, no qual o Lobo 5 escondia-se atrás de uma barreira de bambus (Figura 3).

Além de facilitar o isolamento do animal, a vegetação também promove sombra. Para a escolha da vegetação usada, é necessário levar em consideração sua sobrevivência as condições climáticas da região e sua toxicidade em razão do lobo-guará mastigar, consumir e demarcar território esfregando-se na vegetação (Rodden, 2007).

Os Lobos-guará, quando em cativeiro, podem ser mantidos em casais ou em pares do mesmo sexo, tendo ao menos um desses lobos na idade jovem, por volta de um ano de vida (Rodden, 2007), como observado nos recintos presentes no Zoológico 1

Segundo Rodden (2007), recintos com trios de irmãos adultos do mesmo sexo, devem ser evitados, pois como são animais territorialistas, pode haver conflitos, como ocorre quando indivíduos adultos, não parentes do mesmo sexo, são mantidos em um mesmo local. Diferentemente do encontrado na literatura, os lobos presentes no Zoológico 3, não apresentaram características de territorialidade. Uma possibilidade para explicar a ausência desse comportamento seria o fato dos lobos apresentarem comportamentos de habituação, não manifestando reação entre si, assim como na presença de funcionários dentro do recinto, o que contradiz a sensibilidade ao contato com humanos como dito por Dietz (1984).

Ainda segundo o autor, quando um par de macho e fêmea são mantidos em um mesmo território, as quantidades de comportamentos agressivos vão decaindo e o casal se tornará permanente, aumentando as chances de reprodução anual, como visto no Zoológico 4, no qual o casal de Lobos presente está junto há quatro anos e já se reproduziu duas vezes.

Outra forma de enriquecimento social é a partir da inserção de outras espécies junto com o lobo, como ocorre em um zoológico da Alemanha (Rodden, 2007). Esses animais precisam ter nichos ecológicos semelhantes, como por exemplo os tamanduás, as antas e as capivaras. É válido ressaltar que esses animais necessitam conviver no mesmo recinto desde filhotes e o ambiente deve ser apropriado para as espécies escolhidas.

Segundo Rodden (2007), é importante que cada animal tenha uma área reclusa da exibição, por volta de 1,4 a 2,3 m² de área por lobo. No Zoológico 4, a zona de recuo estava ocupada pelo Lobo 11, pois segundo Songsasen e Rodden (2010), quando há filhotes no recinto é indicado que o filhote jovem seja separado dos pais para evitar comportamentos agressivos para com o recém-nascido. Consequentemente, a Loba 10 e o filhote não puderam se esconder do público, o que proporcionou comportamentos repetitivos na fêmea, como carregar o filhote na boca pelo recinto, que é descrito por Dietz (1984) como comportamento materno de proteção.

Segundo Vasconcellos (2009), os lobos possuem preferência em buscar o alimento ao invés de comer em um local demarcado, com isso o uso de técnicas de enriquecimento alimentar nos recintos se faz necessário para aumentar os hábitos exploratórios, como a utilização de bolas de cipó preenchidas com o alimento e vegetação, e alimento distribuído pela vegetação do recinto. Por ser um animal onívoro, é válido destacar a importância de uma dieta variada, contendo frutas, roedores, aves e insetos (Dietz, 1984). Essa variação não foi encontrada em nenhum dos zoológicos observados.

Para Portella (2000), faz-se importante o uso de estímulos que evitam o estresse, comportamentos estereotipados, letargia e psicose dos animais, causados pela falta de estímulos consequentes da vida em cativeiro, como enriquecimento social a partir da inserção de animais que pertençam ao mesmo nicho ecológico do lobo-guará (Rodden, 2007), enriquecimento sensorial com a utilização de temperos de odor forte, estimulando as características exploratórias do animal. Outra maneira de estimular o lobo seria por meio de recursos hídricos, como piscinas e quedas d'água, é pertinente ressaltar que essas fontes de água não podem ficar paradas, para evitar contaminação por urina e fezes.

Portanto, o modelo ideal de um recinto sugerido neste trabalho (Figura 8) deve apresentar: estar acima do observador, ser em formato de trapézio, por proporcionar maior percepção de profundidade, ter de 900 m² a 1200 m²,

topografia em platô com pontos de alto e baixo relevo. O substrato seria composto por terra batida de cor alaranjada, com alguns pontos de terra fofa que permitam que o lobo cave. Estar acima do observador. O recinto estaria localizado distante de animais que vocalizem muito, como primatas e psitacídeos, diminuindo a poluição sonora

Os abrigos devem estar distantes do observador, no fundo do recinto, tendo área de 2 m² por animal e deve conter um bebedouro que mantenha a água ciclando. Além de tocas de madeira distribuídas pelo recinto. Este seria cercado por um alambrado de 60 cm de altura para proteção do animal e dos visitantes e teria barreiras visuais com o uso de vegetação arbustiva, trepadeiras, árvores e bambus, assim como vegetação rasteira e troncos distribuídos pelo recinto, permitindo locais para demarcação e forrageio.

Figura 8. Representação visual da proposta de um modelo de recinto ideal. A. Zona de recuo. B. Cascata artificial. C. Abrigos. Fonte: Elaborada por Larissa Leite (2018).

Para manter o animal ativo, aplicações de enriquecimento nutricional e sensorial seriam realizadas, nos quais o alimento poderia ser escondido em bolas de cipó e/ou espalhados pelo recinto, juntamente com temperos de cheiro forte de acordo com orientação veterinária, fazendo com que o animal aumentasse seus hábitos exploratórios. No recinto hipotético também haveria uma pequena cascata.

Em casos de projetos de reintrodução na natureza, para que a reprodução seja possível, seria colocado um casal de lobos jovens com idade semelhante e locais de origem diferentes, para garantir variabilidade genética. Espera-se que a partir dessa convivência, os lobos se tornem um casal permanente, como trazido por Dietz (1984). Para que haja uma experiência educacional, na qual o visitante possa perceber que o lobo não é uma espécie agressiva, e enriquecimento social variado, também seria inserido um espécime de tamanduá, juntamente com os lobos.

5. Conclusões

A análise do comportamento de lobos-guará em cativeiro, em diferentes condições de recintos, de quatro Zoológicos de São Paulo, apesar do esforço amostral reduzido, evidenciou que estes animais se mostram muito inativos ou ausentes da área de exposição ao público durante o período de final da manhã e início da tarde. Porém mostrou também que os animais respondem prontamente às provocações dos visitantes, aumentando o seu estado de alerta, o seu caminhar pelo recinto, a marcação territorial e a vocalização, sobretudo aqueles que se encontram em recintos mais expostos e com filhotes. Nenhum dos recintos apresentou materiais relativos à prática de enriquecimento ambiental, como o modelo proposto neste trabalho.

São necessários estudos mais aprofundados sobre a relação entre recintos e comportamentos dos lobos-guará, dada a necessidade de outras pesquisas para obter resultados mais precisos.

6. Referências

- Bento, L. F. A. R. A. 2013. Área de vida e territorialidade do lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus* ILLIGER, 1811) no Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais, Brasil. 2013. 90p. Dissertação (Mestrado em Ecologia, Manejo e Conservação da Vida Silvestre) - Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
- Biasi, A. F. 2014. A vida do lobo-guará em cativeiro é semelhante ao ambiente natural? Goiânia: CEPAE. 18 p. Monografia – Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás. Goiânia.
- Bloomsmith, M. A., L. Y. Brent & S. J. Schapiro. 1991. Guidelines for developing and managing an environmental enrichment program for nonhuman primates. *Laboratory Animal Science*, Memphis 4: 372–377.
- Bradshaw, W. S. J., J. E. Blackwell, A. R. Casey. 2016. Dominance in Domestic Dogs - a Response to Schilder et al. (2014). *Langford* 11: 102-108.
- Bradshaw, W. S. J., J. A. Pullen & J. N. Rooney. 2015. Why do Adults Dogs Play? *Langford* 110: 82-87.
- Brady, C. A. 1981. The vocal repertoires of the bush dog (*Speothos venaticus*), crab-eating fox (*Cerdocyon thous*), and maned wolf (*Chrysocyon brachyurus*). *Animal Behaviour* 29: 649-669.
- Brent, L. & J. W. Eichberg. 1991. Primate Puzzleboard: A Simple Environmental Enrichment Device for Captive Chimpanzees, *Zoo Biology* 10 (4): 353 - 360.
- Broom, D. M & A. F. Fraser. 2007. *Domestic Animal Behaviour and Welfare*. Wallingford: Cab Int., 437p.
- Campos, L. 2017. Em dois anos, Cerrado perdeu equivalente a mais de três DF pelo desmatamento. Disponível em: <https://www.wwf.org.br/informacoes/sala_de_imprensa/?uNewsID=59822>. Acesso em: 13 set. 2018.
- CFMV. Conselho Federal De Medicina. Bem-Estar Animal. Disponível em: <<http://portal.cfmv.gov.br/pagina/index/id/150/secao/9>>. Acesso em: 27 out. 2018.
- Coelho, C. M., C. S. Azevedo & R. J. Young. 2011. Behavioral responses of maned wolves (*Chrysocyon brachyurus*, Canidae) to different categories of environmental enrichment stimuli and their implications for successful reintroduction. *Zoo Biology* 30: p.01-17.
- Dietz, J.M. 1984. *Ecology and Social Organization of the Maned Wolf*. Washington: Smithsonian Institute Press. 56 p.
- Fernandes, P. C. 2016. Comportamento do lobo-guará, *Chrysocyon brachyurus* (illiger, 1815) (Mammalia: Canidae) na Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça. Juiz de Fora: UFJF. 71 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada ao Manejo e Conservação de Recursos Naturais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.
- Figueira, M. P. 2014. Estímulos Olfativos como Enriquecimento Ambiental em Raposa-do-Campo (*Lycalopex vetulus*), Cachorro-Do-Mato (*Cerdocyon thous*), Lobo-Guará (*Chrysocyon brachyurus*) e Cachorro Doméstico (*Canis lupus familiaris*) (Carnivora, Canidae). Viçosa: UFV, 2014. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Pós-graduação em Biologia Animal. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa.
- Kleiman, D. G. 1972. Social Behavior of the maned wolf (*Chrysocyon brachyurus*) and bush dog (*Speothos venaticus*): A study in contrast. *Journal Of Mammalogy*, United States Of America 53: 791-806.
- Lorenz, K. 1993. *Os Fundamentos da Etologia*. São Paulo: Editora Unesp.
- Maia, O. B. & A. M. G. Gouveia. 2002. Birth and mortality of maned wolves *Chrysocyon brachyurus* (illiger, 1811) in captivity. *Brazilian Journal of Biology* 62: 25-32.
- MMA. Ministério do Meio Ambiente. O bioma Cerrado. Disponível em: <<http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado>>. Acesso em: 26 fev. 2018.
- Moraes, D. Bioma Cerrado. 2018. Disponível em: <<http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=961&sid=2>>. Acesso em: 18 ago. 2018.
- Nolasco, V. N. & K. L. G. Pagila. 2014. Aplicação do Enriquecimento Ambiental Alimentar e Sensorial para *Callithrix penicillata* (E. Geoffroy, 1812) em cativeiro. *Acervo da Iniciação Científica*. Brasil, n.1.

Paula, R. C. F. H. G. Rodrigues, D. Queirolo, R. P. S. Jorge, F. G. Lemos & L. A. Rodrigues. 2013. Avaliação do estado de conservação do Lobo-guará *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815) no Brasil. *Biobrasil: Biodiversidade Brasileira*, Brasília, v. 3, p.146-159, 21 jun.

Portella, A. S. 2000. O Enriquecimento ambiental na criação de animais em jardins zoológicos. Monografia (Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências da Saúde do Centro Universitário de Brasília, Brasília.

Rodden, M. 2007. Manual de Manejo de Lobo-guará. Louisville: Maned Wolf SSP, ed. 2007, 94 p.

Rodden, M.; F. H. G. Rodrigues & S. Bestelmeyer. 2004. Maned Wolf, *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815). In: SILLERO-ZUBIRI, C.; HOFFMANN, M.; MACDONALD, D. W. *Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs*. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN/SSC Canid Specialist Group press. p. 38-43.

Rodrigues, F. H. G. 2002. Biologia e conservação do lobo-guará na Estação Ecológica de Águas Emendadas, Distrito Federal: UNICAMP.105p. Tese (Doutorado em Ecologia) – Universidade Estadual de Campinas, DF.

Rocha, V. S. 2011. Aspectos do comportamento acústico do Lobo-guará *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1985). 92 p. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Silva, E. M. D. 2011. Evolução da força de mordida, encefalização e socialidade em canídeos (Carnivora: Mammalia). Recife: UFP, 2011. 97 p. Dissertação (Mestrado em Biologia Animal) – Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Silva, A. T. & M. E. Mâcedo. 2013. A importância do enriquecimento ambiental para o bem-estar dos animais em zoológicos. *Acervo da Iniciação Científica*. Brasil, n.2.

Snowdon, Charles T. 1999. O significado da pesquisa em Comportamento Animal. *Estud.psicol* 4(2): 365-373. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X1999000200011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 26 mar. 2018.

Songsasen, N. & M. D. Rodden. 2010. The role of the species survival plan in maned wolf *Chrysocyon brachyurus* conservation. *International Zoo Yearbook* 44:136-148.

Sousa, L. R. T. 2000. *Chrysocyon brachyurus* – Ecologia e Comportamento do Lobo-guará. Brasília: UniCEUB. 24 p. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Licenciatura em Ciências Biológicas, Centro Universitário de Brasília, Brasília.

Strickberger, M. W.1996. Systematics and classification. In: STRICKBERGER, M. W. *Evolution*, ed. 2, Massachusetts, Jones and Bartlett Pub., p. 227-245.

The IUCN Red List. *Chrysocyon brachyurus*. Disponível em: <<http://www.iucnredlist.org/details/summary/4819/0>>. Acesso em: 27 mar. 2018.

UNESCO. Áreas Protegidas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas. 2001. Disponível em: <<http://www.unesco.org/new/pt/brasil/culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/cerrado-protected-areas-chapada-dos-veadeiros-and-emas-national-parks/#c1467465>>. Acesso em: 15 ago. 2018.

Vasconcellos, A. S. 2009. O Estímulo ao Forrageamento como Fator de Enriquecimento Ambiental para os lobos-guará: Efeitos Comportamentais e Hormonais. 2009. 138 p. Tese (Doutorado em Psicologia) - Curso de Psicologia Experimental, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

VidolinI, G. P., P. R. Mangini, M. de Moura-Brito & M. C. Muchailh,. 2004. Programa estadual de manejo de fauna silvestre apreendida – Estado do Paraná, Brasil. *Cad. Biodivers.*, 4(2): 37-49.

Vieira, L. T. 2012. Padrões de diversidade da flora lenhosa dos cerrados do nordeste do Brasil. Campinas: UNICAMP. 252 p. Tese (Doutorado em ecologia) - Curso de Ciências Biológicas, Departamento de Ecologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/315890/1/Vieira_LeandroTavares_D.pdf>. Acesso em: 14 set. 2018.

Yeon, S. C. 2007. The vocal communication of canines. *Journal of Veterinary Behavior* 2: 141-144.